

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 962 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

- Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalar tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchilarni intellektual rivojlantirishning psixologik omillari.....	22
<i>Ashurov Ramzidin Ramazonovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolaning kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan ishlashning nazariy asoslari	27
<i>Jumanova Fatima Uralovna, Allaberganova Munisa Begimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishning metodologik asoslari	32
<i>Jo'rayeva Nargiza Tairovna, Bekbergenova Yulduz Tanirbergen qizi</i>	
Faoliyatli yondashuv asosida maktabgacha 6-7 yoshli bolalarda nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi	35
<i>Ziyodullayeva Mohirabonu Ikromjon qizi</i>	
Davlat ta'lim muassasalarida manfaatlar to'qnashuvini boshqarishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlari ...	39
<i>Xaybatullaeva Sojidxon Ziyatullayevna</i>	
Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshirishda integratsion yondashuv	42
<i>Kamoliddinov Mirzohid</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning samaradorligi	45
<i>Kamoliddinova Dilnoza Axmadilaxanovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kreativ faollikni rivojlantirish mexanizmlari.....	48
<i>Nurjanova Rayxan Urazbaevna</i>	
Sinf biologiya fanini o'qitishda TIMSS topshiriqlardan foydalanish metodikasi va baholash mezonlari	52
<i>Xaitboyeva Dilorom Rustam qizi</i>	
Qandli diabet tashxisli bemorlarda shaxs tuzilmasining emotsional komponentlari	56
<i>Sadikova Umida Botirovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda pedagogik diagnostikani amalga oshirishning natijaviyligi	60
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Qodirova Shaxnoza Saidazim qizi</i>	
Kasbiy imij shakllanishida psixologik jihatlarning tafovutlari	64
<i>Aminova Dilnoza Orifjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining jamoa bilan ishlash jarayonida yetakchilik kompetensiyalarini rivojlantirish	69
<i>Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalar shaxsi rivojlanishida psixologik moslashuvning tipik xususiyatlari	73
<i>Mirsaitova Guzal Baxodirovna</i>	
Oliy ta'lim tizimida variativ modellashtirish asosida talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarining qo'llanilishi	76
<i>Quvvatova Mohira Hikmatillayevna</i>	
Interfaol treninglar orqali o'qituvchilarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish tajribasi	79
<i>Abdiyeva Shodiyona Yodgor qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyani shakllantirishning ahamiyati.....	82
<i>Zulayxo Nazarova, Qarshiboyeva Muxlisa Ismatullo qizi</i>	
Ijodiy qobiliyatni o'stirishda pedagogik mahorat va innovatsion metodlar	85
<i>Mutallibova Odinaxon Mirzaolimjon qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida olimpiadalarga tayyorlashda masalalar yechish texnologiyasi 11-sinf misolida	89
<i>Aslonov Xayrullo Shukrullo o'g'li</i>	

Bokschi qizlarni texnika taktikasini takomillashtirish.....	94
<i>Axmedov Latifjon G'ayrat o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan terminologiyaning asosiy lingvistik xususiyatlari	99
<i>Axmedova Dilnoza Anvarovna</i>	
Interfaol metodlar orqali zamonaviy darslarni tashkil etishning o'ziga xos tendensiyalari.....	102
<i>Bakirov Otabek Bo'ranovich</i>	
Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilishning metodologik muammolari	106
<i>D. J. Norboyeva</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta'lim muassasalari talabalari ruhiyatiga virtual muhitning salbiy ta'siri.....	110
<i>Giyosov Ulug'bek Eshpulatovich, Turayeva Nigora Husniddin qizi</i>	
Hamshiralik ishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi.....	113
<i>Rasulova Gulmira, Amonova Dildora, Abdurahmonov Aziz, Hakimova X. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kognitiv qobiliyatlarni shakllantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar	117
<i>Jumayev Xushboq Soatmumin o'g'li</i>	
Principles of Organising Autonomous Learning.....	121
<i>Khazratova Zukhra Mamaraimovna</i>	
Najot – ta'limda, najot-tarbiyada	124
<i>Mo'minova Manzura Mamasodiqjonovna</i>	
Educational Potential of Museum Pedagogy and Criteria for its Application in Developing Historical Thinking of Pre-Service History Teachers.....	127
<i>Niyozov Javlonbek</i>	
Landshaft dizayni vastasida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining estetik va kreativ ko'nikmalarini rivojlantirish	131
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida shaxs psixologiyasi masalalari.....	134
<i>S. O. Mamarasulov, D. A. Egamberdiyeva</i>	
TBL metodini qo'llash orqali o'quvchilarning madaniyati va ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish....	138
<i>Sodikova Oyshakhon Muxammadsodik</i>	
Pedagogik innovatsiyalarni boshqarishning nazariy-metodologik asoslari.....	142
<i>Solihova Barno Sodiq qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ijodiy faolligini rivojlantirish shart-sharoitlari	146
<i>Yarmatov Shermo'min Rahmatovich</i>	
Формирование готовности родителей детей старшего дошкольного возраста к выполнению воспитательной функции в семье.....	149
<i>Атаджанова Сохиба Талиповна</i>	
Redjio pedagogik yondashuv asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish pedagogik muammo sifatida	152
<i>Djamilova Nargiza Nuritdinovna, Otahonova Marjona</i>	
Talabalarda algoritmik kompetentlikni rivojlantirishning sun'iy intellekt va Big Data Analytics asosida o'quv faoliyatini real vaqt rejimida kuzatuvchi va boshqaruvchi konseptual modelni takomillashtirish.....	155
<i>Kayumova Nazokat Rashitovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida chet tili o'qituvchilari va talabalar o'rtasidagi interaktsiyaning pedagogik samaradorligi va innovatsion mexanizmlari	163
<i>Eshonqulova Umida Xolmirzayevna</i>	
MTTlarda nutqni rivojlantirishga doir mashg'ulotlarda interfaol usullardan foydalanish texnologiyasi	168
<i>To'laboyeva Iqbolaxon Olimjonovna</i>	
Ta'lim jarayonidagi konfliktlar.....	173
<i>Abulova Mohigul Komiljonzoda</i>	
Talabalarining bolalarda ijtimoiy moslashuvni shakllantirishga kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish	176
<i>Inomova Mahliyo Yusuf qizi</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		Shaxs tuzilmasida ma'naviy intellekt: nazariy-metodologik tahlil va psixologik interpretatsiya 179 Mirxoliqova Charos Xabibullaevna
		18-20 yoshli belbog'li kurashchilarning musobaqa oldi jismoniy tayyorgarliklari 183 Muzafarov Muxammadali Maxsudovich
		Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy madaniyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlar (boshlang'ich ta'limda tarbiya fani misolida) 187 Yadgarova Surayyo
		Maktab o'quvchilariga pedagogik ta'sir ko'rsatishda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish 190 Yo'ldoshova Shahlo Shukurullo qizi
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirishning nazariy tahlili 194 Yusupova Sanobar Odil qizi
		Типология научного текста: от жанровой классификации к дискурсивной модели 197 Бахтияр Катибжанович Саттаров
		Взаимодействие педагога и семьи в профилактике и преодолении стресса у детей дошкольного возраста 201 Г. С. Алиходжаева, Х. Рахимова
		Условия эффективности инклюзивного образования 206 Г. С. Алиходжаева, Л. О. Бекмуродова
		Педагогическая готовность к обучению в школе детей билингов 211 Г. С. Алиходжаева, Н. А. Ганиева
		Педагогические условия формирования эмоционального интеллекта у дошкольников 216 Джалилова Феруза Намазовна
		Milliy meros va musiqiy madaniyatning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni 219 Zuhriddin Azizov
		Госпитальная школа как пространство поддержки и развития ребёнка (на примере госпитальной школы при детской клинике Синсиннати, США) 222 Муминов Р. Р., Хакимова Н. Х., Набиева Г. Г.
		Интерактивные формы работы в процессе профориентации детей дошкольного возраста 227 Н. Т. Жураева, С. М. Ахмеджанова
		Samarali hamkorlikdagi faoliyatga tayyorlashga oid yondashuvlar 231 Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna
		Поэтапное вовлечение детей с расстройствами аутистического спектра в дошкольное инклюзивное образование: комплексный анализ научно-теоретических и практических подходов 234 Сабина Рагимова Ровшан кызы, Айсель Масимова Арастун кызы
		Umumta'lim maktablarida fizika fanini o'qitish metodikasini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishni takomillashtirish 245 Allaniyazova Bibigul Sarsenbay qizi
		Boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi darslariga kreativ fikrlash asosida tayyorlash 248 Botirova Jumagul Chori qizi
		Boshlang'ich sinflarda fanlarni o'qitish metodikasini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishni takomillashtirish 254 Kaypova Gulnara Muratbaevna
		Umumta'lim maktablarida tabiiy-ilmiy savodxonlik ko'nikmalarining rivojlantirish masalalari 257 Davletova Hamida Xasan qizi
		Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'naviy axloqiy ruhda tarbiyalashning psixologik jihatlari 261 Fayzullayev Ermat Majidovich, Ortiqova Mashxura
		Orkestr va ansambllarning fan sifatidagi o'rni va tarbiyaviy ahamiyati 265 Fayzullayev Ermat Majidovich
		Maktab fizika darslarida interaktiv dasturlar va simulyatorlardan foydalanish metodikasi 269 Xayriddinova Malikaxon Qodirxon qizi

Musiqada midi musiqiy cholg'ularning raqamli interfeysi.....	274
<i>Omonov Xasanxon Sulaymonovich</i>	
Karyera o'sishida gender tafovutlarning ahamiyati.....	277
<i>Yulchiboyeva Nazokatxon Iqboljon qizi</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kreativlik sifatlarini rivojlantirishga ta'sir etuvchi pedagogik omillar	283
<i>Omonov Xasanxon Sulaymonovich, Normuradova Nafisa Kuchkarovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik tarbiyasi – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida	287
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Marjona Atoyeva Ismat qizi</i>	
Ilk yoshdagi bolalar psixologiyasi va rivojlanish xususiyatlari.....	291
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Ne'matjonova Gulzira Ne'matjon qizi</i>	
Jadid pedagogik tafakkurida "o'qituvchi" fenomeni.....	294
<i>Xushbokov Oybek Uralovich</i>	
Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida savol berish malakalarini shakllantirish	296
<i>Erhanova Nasiba Absayitovna</i>	
Musiqiy ta'limda xalq va zamonaviy qo'shiqlar vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning etnomadaniy komponentlarni shakllantirish	298
<i>Qurbanova Muslima Shavkatbek qizi</i>	
Umumta'lim maktablari o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini tarkib toptirish metodikasi (biologiya fani misolida).....	300
<i>Akmalova Farida Dilmurod qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda adaptiv ta'lim texnologiyalari yordamida bolalar ijodkorlik ko'nikmasini shakllantirish mazmuni.....	304
<i>To'xliboyeva Zuxra Abdumutal qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi iqtidorli bolalar bilan ishlashda ta'lim texnologiyasi	308
<i>Xudoyberdiyeva Durdona Baxodir qizi</i>	
Pedagogik-psixologik qarashlarda otaning oiladagi o'rni haqidagi tasavvurlarni shakllantirish dinamikasiga oid fikrlar talqini.....	311
<i>Karshiyeva Dilafuz Suyunovna, Maxamatova Munisa Mamirzo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ingliz tilini o'qitishning nazariy va amaliy asoslari	314
<i>Axmatqulova Maxfuza Shuhrat qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarda interpersonal intellekt ko'nikmalarini rivojlantirish ...	318
<i>G'ulomova Oychehra No'monjon qizi</i>	
Etnomadaniy qadriyatlarni integratsiyalashgan ta'lim jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarga singdirishning samarali yo'llari	321
<i>G'ulomxo'jayeva Mushtariy Elmurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida grafik organayzerlardan foydalanish	324
<i>Iroda Isroilova</i>	
Buxoro iqlimi va tabiiy resurslaridan samarali foydalanish: ekologik va fizik-geografik yondashuv	329
<i>Mardonova Saodat Muzaffarovna</i>	
Effective Traditional and Innovative Approaches in English Language Teaching: Evidence From EFL Classrooms	333
<i>Yuldoshev Khaydarbek</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining lug'at boyligini rivojlantirishda lingvopedagogik yondashuvning nazariy-metodologik asoslari.....	336
<i>Allayarova Sojida Umirzakovna</i>	
Механизмы использования цифровых педагогических технологий для обеспечения непрерывности образовательного процесса учащихся начальных классов в условиях длительного лечения	339
<i>Турсунова Д. З., Холлиева Н. Х.</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'tkazilgan o'yin faoliyatlarini bolalar ovozi talaffuzining takomillashuviga ta'siri	342
<i>Kattaxo'jayeva Shaxlohon Bohodirovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

O'qituvchilar tayyorlashda pedagogik innovatsiyalar va milliy kontentni integratsiya qilish strategiyalari ...	344
<i>Rahmatova Feruza Qudrat qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash jarayonini tashkil etishda tizimli yondashuv	348
<i>Abdusamatova Nargiza Jamoliddinovna</i>	
Moliyaviy savodxonlik asoslarini shakllantirish uchun "Tejamkor bola" o'yinli ta'lim faoliyatini asosida ishlashni takomillashtirilish.....	352
<i>Rizayeva Munisxon Maxkamovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida byudjet hisobi standartlariga (BHS) muvofiq buxgalteriya hisobini tashkil qilish va yuritish tartib-qoidalari.....	356
<i>Boltayev Ahmad Rustamjonovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari moliyaviy munosabatlarning huquqiy asoslari	359
<i>Boymuradov Normurod Abdusadikovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishning metodologik asoslari.....	362
<i>Ma'rufov Mansurbek Musajonovich, Xonimov Mirqosim Samatqul o'g'li</i>	
O'smirlarda liderlik xususiyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	367
<i>Salayeva Dilafuz Buranovna</i>	
Pedagog nutq madaniyatining milliy va umuminsoniy qadriyatlarga ta'siri.....	370
<i>Toshtemirova Nigina Normurod qizi</i>	
Новые методы обучения устному переводу студентов-переводчиков.....	373
<i>Уринбаева Дилдора Утепбергеновна</i>	
O'quvchilarda axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishning pedagogik tuzilmasi	376
<i>Muxammadiyev Baxtiyor Jurayevich</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning o'qish savodxonligini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari	380
<i>Axrorov Voris Yunusovich, Botirova Ozoda Nasir qizi</i>	
Ta'lim sifatini baholashda raqamli texnologiyalardan foydalanishning o'rni (oliy ta'lim misolida)	385
<i>Axrorov Voris Yunusovich, Boltayeva Jaxona Ulug'bek qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida 7-sinf biologiya fanini o'qitishda virtual laboratoriyalardan foydalanishning ta'lim samaradorligiga ta'siri	389
<i>Turakulova Mehriniso Nuriddinovna, Ruziqulova Nilufar Abdumajidovna, Allanzarova Natalya Aleuatdinovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlashning mavjud holati va rivojlantirish strategiyalari ...	393
<i>Mamadaliyeva Mumtozbegim</i>	
6–7 yoshli bolalarning bilim olishga faol qiziqishini rivojlantirish metodikasi	396
<i>Artikova Muhayyo Botiraliyevna, Abduxolisova Gulsanam O'ktambek qizi</i>	
The Main Peculiarities of Abbreviations in Modern English.....	399
<i>Absalomova Aziza Baxodir qizi</i>	
Autizmli bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda bir qator terapiya va metodlardan foydalanish	404
<i>Yoqubova Hurriyat Burxonovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'yinlar, virtual reallik va geymifikatsiya orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	407
<i>Xaitova Nazokat</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishda tabiiy materiallardan foydalanishning pedagogik usullari.....	411
<i>Rustamova Manzura Mirkamalovna, Qo'ziyeva Umriniso Muzaffar qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarning loyihalash ko'nikmalarini klaster muhitida rivojlantirish modellari.....	415
<i>Eshonqulova Shafoat Ergashevna, Sherzod Eshonqulov</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotini rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqish.....	420
<i>Ermatova Mamlakat Qadirkulovna</i>	
9-sinf o'quvchilarini kasbga yo'naltirishda iqtisodiy ko'nikmalarni shakllantirish pedagogik muammo sifatida.....	423
<i>Eliboyeva Lola Sulaymonovna</i>	

Texnologiya asosidagi ingliz tili o'qitish va o'quvchi mustaqilligi: farmatsevtika talabalari misolida	427
Ikramova Shohsanam Ravshanboy qizi	
Maqollar asosida ingliz tili o'qitishning lingvodidaktik asoslari (Afg'oniston dariy tilli maktablar misolida) ..	430
Samadi Nooria	
Loyihaga asoslangan ta'lim texnologiyasi orqali talabalarda ijtimoiy mas'uliyat kompetensiyasini rivojlantirish tadqiqi	434
Jo'rayeva Zebiniso Yo'ldoshevna	
Boshlang'ich sinfda tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligini oshirishda innovatsion va zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	440
Yulchiyeva Zulfiya Baxodir qizi	
Shaxsning individual intellektual rivojlanishi pedagogik muammo sifatida	444
Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'yin texnologiyalaridan foydalanish orqali o'quvchilar qiziqishini aniqlash yo'llari ...	448
Qalandarova Yulduz G'ayrat qizi	
Проблемы физического воспитания студентов и пути их решения.....	454
Ходжанов Азиз Рахимович	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	458
Kayumova Nargiza Mirziyatovna	
Jamiyatda sog'lom turmush tarzini tashkil qilishda jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarining o'rni.....	461
Dehqonova Mahmuda Ortiqovna	
Yadro itqitish sport turida kuch tayyorgarligining biomexanik va funksional ahamiyati.....	466
Djabbarov Axror Islomovich	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining didaktik tayyorgarligini takomillashtirish.....	469
Axmedova Laylo Baxtiyor qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch kompetensiyalarni rivojlantirishda shaxsga yo'naltirilgan strategiyalar.....	475
Urazimbetova Aygul Aralbayevna	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar nutqini rivojlantirishda kompyuter texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlari	482
Kamolova Yulduzxon Ma'murjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda ota-onalar bilan hamkorlikni amalga oshirish texnologiyasi.....	488
Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Jo'rabayeva Nozima Bekmurod qizi	
Psixologik zo'ravonlik oqibatlarini bartaraf etishda psixokorreksion mexanizmlar.....	491
Tursunpo'latova Zaxro Zafar qizi	
Shifokorlar professional karerasi resurslari va ularning obyektiv ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish natijalari.....	496
Arziqulov O'tkirbek Maxammatovich	
Bolalarda maktabgacha ta'lim yoshidagi kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirishda ijodiy o'yinlarning o'rni	501
Berdiyeva Umida G'oyibberdiyevna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning neyropedagogik yondashuvlar asosida kognitiv rivojlantirishning mohiyati.....	505
Aliyeva Odila Madamin qizi	
Emotional Intelligence and Perceptive Ability: Keys to Pedagogical Success	508
Abdurakhimov Shokhasim Abdurakhmonovich	
Bo'lajak logopedlarni og'ir nutq nuqsonli bolalar bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari	511
Achilova Sevara Djasirkulovna	
Abdulla Avloniy pedagogik g'oyalarini zamonaviy boshlang'ich ta'lim bilan integratsiyalash	515
Daliyeva Eliza Zokir qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Talabalarda ma'naviy-axloqiy sifatlarni rivojlantirishda Mahmud Qoshg'ariy merosidan foydalanish..... 519 Eliboyeva Lola Sulaymonovna, Ravshanova Sarvinoz O'ktamjon qizi
	Derivation and Nominalization in Medical Terminology: A Comparative Model of Term and Process Name Formation in English and Uzbek 523 Gulnigor Yazdonkulova
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutq buzilishlarida pedagogik-psixologik korreksiya usullari hamda mexanizmlari..... 526 Jo'rayeva Muattar Abdumajit qizi
	Ta'lim sifatini boshqarishga tizimli yondashish hamda pedagogikada PDCA modelining ahamiyati 530 Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Xolmatova Maftuna Turdimat qizi
	Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim vositalarining kimyo ta'limidagi o'rni..... 535 Jumaniyazova Mahliyo Qahramonovna
	Inklyuziv maktab sharoitida kichik maktab yoshidagi bolalarda ijtimoiy-perseptiv tajribani shakllantirish ... 539 Karimova Zulfiya Abduraxmanovna
	Sirdaryo viloyati toponimlarining shakllanish jarayonlari 543 Kenjayeva Iroda Alisherovna
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda art texnologiyalardan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari..... 546 Mamatova Husnora Eshquvatovna
	O'quvchi yoshlarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish va uni amaliy faoliyat bilan integratsiyalash 550 Mehmonova Nilufar Shuhratovna
	Integrating Social-Emotional Learning in EFL Classrooms: Enhancing Language Proficiency and Emotional Intelligence..... 553 Meylinorova Feruza Bakhtiyor kizi
	Nodavlat ta'lim tashkilotlari pedagog-tarbiyachilarining malakasini oshirish mexanizmini takomillashtirish 559 Muminova Nargiza Sabitdjanovna
	TEACCH konsepsiyasi – autizm va kommunikativ buzilishlari bo'lgan bolalarni davolash va o'qitish dasturi 562 Murodova Sarvigul Raxim qizi
	Aksiologik yondashuvlar asosida bo'lajak pedagoglarda altruizm ko'nikmalarini shakllantirishning funksional modeli 566 Norboyeva Moxigul Shavkat qizi
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin texnologiyalari asosida bolalarning shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalarini takomillashtirish 569 Norqulova Ma'mura Husniddin qizi
	Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinfida o'qitiladigan "Tabiiy fanlar"dan mashg'ulotlarni tashkil etish metodikasi..... 574 Qo'qonboyeva Shaxlo Rafikjonovna
	The Intersection of Science and Pedagogy: The Teacher's Role in Professional Evolution 580 Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Shukurova Madina
	Maktabgacha katta guruhlarida STEAM texnologiyasi bilan tanishtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari 583 Rakhimova Laylo Hamidjon qizi
	Hamshiralik ishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi..... 586 Rasulova Gulmira, Amonova Dildora, Abdurahmonov Aziz, Hakimova X. X.
	Kurashchilarda muvozanat (balance) va ko'tarib uloqtirish texnikasi o'rtasidagi bog'liqlik 590 Shermatov Gulom Qaxxorovich
	O'qituvchi shaxsining o'zini o'zi rivojlantirishida akmeologik pozitsiyaning o'rni..... 594 Xaitov Abdukosim Abdulakim o'g'li
	Lego-qurilish, konstruksiyalash, robototexnika – STEAM ta'lim moduli sifatida 596 Xamroyeva Sitora Samadovna
	Raqamli jamiyatda o'smir yoshdagi o'quvchilarning huquqiy axborot olish madaniyatini rivojlantirish mexanizmlari 599 Xayrullayev Axror Aktam o'g'li

Maktabgacha ta'limda axborot kommunikatsiya texnologiyalari yordamida ta'limiy o'yinlarni loyihalash va joriy etish	602
<i>Xikmatova Moxinur Amir qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlar orqali kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish zamonaviy yechimlarini ishlab chiqish usullari	605
<i>Xolmo'minova Mohichehra Bahrom qizi</i>	
O'quvchilarning biologiyaga qiziqishini oshirishda innovatsion ta'lim metodlari	609
<i>Xudayberganova Madina Saotboy qizi, Abdiqodirov Murodho'ja Alisher o'g'li, Nishanbayeva Arayim User qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida shug'ullanuvchi voleybolchi qizlarning musobaqa oldi jismoniy va psixologik tayyorgarligini takomillashtirish metodikasi.....	612
<i>Xudoynazarova Sayyora Ravshanovna</i>	
Maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar asosida bolalarni axloqiy tarbiyalash texnologiyalari	618
<i>Yo'ldoshboyeva Gulmira Xushnudovna</i>	
Umumta'lim maktab seksiyasi uzunlikka sakrovchilarining jismoniy rivojlanganlik darajasi.....	621
<i>Zokir Akramov O'tkir o'g'li</i>	
Perseptiv qobiliyat: o'qituvchining o'quvchini tushunish sa'nati.....	625
<i>Zokirov Mirzaraxim Abdaliyevich</i>	
Ожидания и потребности родителей как основа продвижения услуг дошкольного образовательного учреждения в Республике Узбекистан.....	628
<i>Ким Ирина Николаевна, Аббосхонова Зухра Баходир кизи</i>	
Экспериментальная деятельность – метод развития здоровьесберегающей компетентности у детей старшего дошкольного возраста	631
<i>Ким Ирина Николаевна, Алиходжаева Райхон Шавкат кизи</i>	
Подготовка детей-билингвов к школьному обучению: интеграция цифровых и традиционных педагогических методов.....	634
<i>Ким Ирина Николаевна, Умарова Шоиста Рустамовна</i>	
Zamonaviy ta'lim muhitida tarbiya tizimini takomillashtirishda interaktiv metodlarning o'rni.....	637
<i>Islamova Dilfuza Dilshodovna, Baymuratova Madina Baxodir qizi</i>	
Methodological Support of the Process of Developing Preschoolers' Cognitive Skills Through TRIZ (TIPS) in a Technology-Enhanced Learning Environment.....	641
<i>Gauxar Djanpeisova, Veronika Gorbunova</i>	
Innovative Approaches to Early Mathematics Education and Development in Preschool Children	646
<i>Gauxar Djanpeisova, Shaxodat Berdiyeva</i>	
Ta'lim jarayonida intensiv texnologiyalar asosida mantiqiy tafakkurni rivojlantirish metodikasi.....	650
<i>Radjabova Mohigul Alisherovna</i>	
O'quv jarayonida ongli mushohada ko'nikmasini rivojlantirishda savol-javob usulidan foydalanish asoslari	653
<i>Ro'zimetova Intizor Alimovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari yozuv malakalarini shakllantirishning psixolingvistik tasnifi.....	656
<i>Axmataliyev Murodjon Ulug'bek o'g'li, Xojimatova Shoxsanam Erkinjon qizi</i>	
Ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'qituvchi kompetensiyasiga ta'siri	659
<i>Azamatova Rayhona Bahromjon qizi</i>	
13-14 yoshli o'quvchilarda harakatli o'yinlar va zamonaviy futbol mashg'ulotlarini integratsiya qilishning pedagogik asoslari	662
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirish (nazariya, amaliyot va natijalar)...	666
<i>Berdiyev G'ayrat Ulaboyevich, A. N. Sadatova</i>	
Elektron portfoliolar asosida individual rivojlanishni monitoring qilishning diagnostik modeli.....	670
<i>Kopbayeva Baxtigul Ziyadinovna</i>	
Pedagogik atamalarning ta'lim jarayonidagi o'rni va ahamiyati	674
<i>Islomov Nurtoy Nomoz o'g'li</i>	
Abdulla Avloniyning axloqiy-ta'limiy qarashlari	678
<i>Abdullayev Muxammadimin Egamberdiyevich, Turg'unov Dostonbek Rustamjon o'g'li</i>	

Talabalarda ma'naviy-axloqiy ideallarni rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari	682
<i>Ziyotov Farrux Saodilla o'g'li</i>	
Nazorat qiluvchi pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda sun'iy intellektning ahamiyati	686
<i>Ermonov Sherzod Ibrayim o'g'li</i>	
Kreativ yondashuv asosida bo'lajak muhandislarda sog'lom turmush madaniyatini rivojlantirishning muhim yo'nalishlari	690
<i>Ibragimova Aziza Avaz qizi</i>	
Oliy ta'limda dual ta'lim va malakaviy amaliyotni takomillashtirish ("musiqqa ta'limi" misolida)	694
<i>Raximov Nurillo Narzullayevich</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida musiqa san'atining shaxs ma'naviy-estetik tarbiyasidagi pedagogik ahamiyati	698
<i>Sattarov Alisher Alikul o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda multimediali mantiqiy masalalar orqali o'quv jarayonini faollashtirish.....	702
<i>Jamoldinova Dildora Alijon qizi</i>	
Ta'lim markazlarida o'quvchilarning nutq kompetensiyalarini rivojlantirish metodologiyasi.....	706
<i>Buriyeva Xumoraxon O'lmasboy qizi</i>	
Raqamli jamiyatda o'smir yoshdagi o'quvchilarning huquqiy axborot olish madaniyatini rivojlantirish mexanizmlari	710
<i>Xayrullayev Axror Aktam o'g'li</i>	
AI-грамотность будущих педагогов: компоненты, вызовы и педагогические стратегии этической интеграции искусственного интеллекта	713
<i>Наркабилова Г. П.</i>	
Роль психолого-педагогических факторов в формировании нравственного поведения дошкольников.....	718
<i>Рахматходжаева Ф. М.</i>	
Внедрение инновационных технологий в дошкольно-образовательном учреждении	721
<i>Садикова Шоиста Акбаровна</i>	
Para stol tennis sportchilarida jismoniy tayyorgarlikni oshirish samaradorligi	726
<i>X. A. Usmonova</i>	
Systematic Approach to the Issues of Educational Calculation in General Secondary Schools	729
<i>Ajiniyazova Sholpan Saparniyazovna</i>	
Роль системного профессионального развития в формировании компетентности учителей английского языка: международные тенденции и практика Узбекистана.....	733
<i>Жамолитдинова Нилуфар Акрамжоновна</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida funksional savodxonlikni rivojlantirish usullari	738
<i>Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna, Saidmudova Maftuna Alisher qizi, Hafizova Oydiyoy Doniyor qizi, Xujamkulova Maqsuda Ruzikulovna</i>	
Ingliz tili darslarida Kahoot o'quv platformasidan samarali foydalanish	743
<i>Amankulov Shavkat Qudratovich</i>	
Bolalarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishda polisensor muloqot metodikasi	747
<i>Musratova Zilola Ulug'bekovna</i>	
Коммуникативные способности педагога – ключ к эффективному взаимодействию с учащимися.....	752
<i>Акрамова Л. Ю.</i>	
Искусственный интеллект в образовании: киберпедагогические стратегии развития критического мышления.....	756
<i>Сайфитдинов Исломбек Зоирович</i>	
Регион как фактор суицидального риска: от климата до культуры общения.....	761
<i>Султанова Амина Анваровна, Махсумова Зилола</i>	
Bo'lajak shifokorlarga anesteziologiya va reanimatologiya fanini o'qitishning nazariy asoslari.....	765
<i>Ismailov Oybek Abdurasulovich</i>	
Sun'iy intellekt (SI)ning kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishdagi metodik ahamiyati	768
<i>Komilov Furqat Solijon o'g'li</i>	
Implementing Total Physical Response Techniques in Your Language Class	770
<i>Rakhmatova Madina Sobirovna</i>	

Voleybolda holat va harakatlanish, yuqoridan va pastdan to'p uzatish texnikasi	772
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Методика формирования экологической культуры учащихся в процессе спортивного туризма	775
<i>Абдурахманов Отахон Рустамович</i>	
Методы преобразования и обработки текстовых задач в преподавании математики в начальных классах.....	780
<i>Азамкулов Ахтамкул</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari faoliyatida kreativ-tanqidiy fikrlash va muammoli ta'lim texnologiyalari integratsiyasining didaktik imkoniyatlari.....	787
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati .	793
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'lsin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf tarbiya darslarida jadid pedagogik merosidan foydalanish usullari	796
<i>Yusupova Madinajon Mansurbek qizi</i>	
Актуальность внедрения педагогики сотрудничества в современный учебный процесс на занятиях русского языка в группах с нерусским языком обучения	799
<i>Заболотина Анна Анатольевна</i>	
Loyihaga asoslangan ta'lim texnologiyasi orqali talabalarda ijtimoiy mas'uliyat kompetensiyasini rivojlantirish tadqiqi	802
<i>Jo'rayeva Zebiniso Yo'ldosheva</i>	
Alisher Navoiy asarlarida odob-axloq masalalarining falsafiy va tarbiyaviy talqini	807
<i>Ahadova Feruzaxon Akmaljon qizi, Usmonova Sofiyaxon</i>	
Globalashuv sharoitida ayollar ruhiy salomatligini saqlash va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	810
<i>Eshonqulova Guljahon Abduqaxxorovna</i>	
Tarbiyachi va pedagoglarning o'yin texnologiyalarini qo'llashdagi kasbiy tayyorgarligi hamda kommunikativ kompetensiyasi.....	814
<i>Xasanova Shaxnoza Toxtasinovna, Ostonova Marjona G'ulomovna</i>	
Maktabgacha ta'limda etnomadaniy kompetensiyani rivojlantirishda teatr texnologiyalarining qo'llanilishi	819
<i>Xasanova Shaxnoza To'xtasinovna, Sharobiddinova Shahzoda Doniyorbek qizi</i>	
Talabalarda agressiv xatti-harakatlar shakllanishining omillari	823
<i>Sa'dullayeva Aziza Iskandar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida amaliy metodlar asosida kollaborativ va kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirish.....	829
<i>Farsaxonova Mastura Jalol qizi</i>	
Jismoniy tarbiya va sport tadbirlarining ta'lim muassasalarida sog'lom turmush tarzini shakllantirishdagi o'rni	836
<i>Kimsanov Jamshidbek Maxamatrasul o'g'li</i>	
O'qituvchilarda kasbiy so'nishning profilaktikasi bo'yicha ijtimoiy-psixologik texnologiyalar	841
<i>Jamoliddinova Nigora Tohirjon qizi</i>	
Ta'limning raqamli modifikatsiyalari asosida talabalarning axborot mobilligini rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik strategiyalar	846
<i>Xurramov Anvar Xudayshukurovich</i>	
O'zbek musiqiy merosining tarixiy-pedagogik rivojlanishi va zamonaviy ta'limdagi ahamiyati	853
<i>Yulyaxshiyev Sherali Narzullayevich</i>	
Учёт индивидуальных особенностей студентов национальных групп медицинского вуза в обучении русскому языку	857
<i>Мамаджанова Мохимир Рашидовна</i>	
Zamonaviy baholash texnologiyalari va xorijiy tajriba (boshlang'ich sinf "ona tili" darslari misolida).....	861
<i>A'zamqulova Zilola Sunnat qizi</i>	
STEAM ta'lim texnologiyasini boshlang'ich ta'limda qo'llashning me'yoriy-uslubiy asoslari.....	867
<i>Abdug'afforova Aziza Abdurashid qizi, Qudratova Shaxnoza Baxtiyor qizi</i>	
Axborotni tanqidiy baholash asosida talabalarning mediasavodxonlik kompetentligini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	871
<i>Abdullajonova Nurzoda Nurmaxamadovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Harbiy xizmatchilar faoliyatida professional kuyish sindromining oldini olish 874 <i>Abdumalikova Iroda Abdulaziz qizi</i>
	Plifunksional yondashuv asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari..... 879 <i>Abduraxmanova Mukaddam Mirsalikovna</i>
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning pedagogik asoslari 883 <i>Barotova Huriyatxon Uzoq qizi</i>
	Bo'lajak o'qituvchilarning konseptual jadval va grafik organayzerlardan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish modeli 887 <i>G'ofurova Sh. M.</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish zarurati 892 <i>Jovmirzayeva Nargiza Kuvondikovna</i>
	Talaba sportchilarning mashg'ulot yuklamalarini nazorat qilish xususiyatlari 895 <i>Matnazarov Anvar O'ktamovich, Jumonazarov Jaxongir Shixnazar o'g'li</i>
	Psixologik konsultatsiyada media ta'sirini inobatga olish zarurati 898 <i>Kuvandikova Gulnora Gulamovna</i>
	Soft Tissue Control: In the Aesthetic Zone 901 <i>Murodkulov Samandar, Narziev Firdavs, Buzrukhoda Javohir</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirish mazmuni..... 905 <i>N. T. Misirova, Xursanova Mohinur Abduljabbar qizi, Ummatqulova Adashoy Baxtiyor qizi</i>
	Klassik ustoz–shogird an'analari va ularni innovatsion ta'lim usullari bilan uyg'unlashtirishning pedagogik imkoniyatlari 910 <i>Raxmanova Nigora Xusanboyevna</i>
	Raqamli ta'lim muhitida talabalarning mustaqil ta'lim samaradorligini baholash usullari 914 <i>Shabdullayeva Lazokatxon Orifbekovna</i>
	Katta maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni tadqiq etishning nazariy-metodologik muammolari..... 918 <i>Shakirova Feruza Baxtiyor qizi</i>
	Talabalarni pedagogik dasturiy vositalarni loyihalashga mo'ljallangan web platformalarning imkoniyatlari 922 <i>Shamsutdinov Fazliddin Axmadovich</i>
	Talabalarda virtual jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishning didaktik shart-sharoitlari..... 926 <i>Sodikova Odinaxon Abdugapporovna</i>
	Raqamli texnologiyalar vositasida o'quvchilarning mantiqiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantirish modellari... 930 <i>Suyunova Nargiza Abdurashid qizi</i>
	G'ovlar orasidagi ritmik masofa tuzilishining sportchilarning musobaqadagi natijalariga ta'sirini tahlil qilish 934 <i>Talipov G'ulomojon Adiljanovich</i>
	Efficacy of a New Ointment for the Treatment and Prevention of Alveolitis..... 938 <i>Umarov Maruf, Abdurazzaqov Kamoliddin, Buzrukhoda Javohir</i>
	Tarbiyachi va pedagoglarning o'yin texnologiyalarini qo'llashdagi kasbiy tayyorgarligi hamda kommunikativ kompetensiyasi 941 <i>Xasanova Shaxnoza Toxtasinovna, Ostonova Marjona G'ulomovna</i>
	Oila muhitida ma'naviy-axloqiy tarbiya va uning pedagogik ahamiyati 945 <i>Yusupova Diloromxon Sabirdjanovna</i>
	6-7 yoshdagi bolalarni nutq o'stirish mashg'ulotlarida mustaqil fikrlashga o'rgatish 949 <i>Xabilova Sitora Tursunmurod qizi, Ziyadullayeva Madina</i>
	Local Anesthesia and Conduction Anesthesia 952 <i>Zulfiya Makhmudovna, Buzrukhoda Javohir</i>
	Современное состояние и проблемы подготовки педагогических кадров к инклюзивному образованию 957 <i>Плиева Руслана Владимировна</i>

TARBIYACHI VA PEDAGOGLARNING O'YIN TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASHDAGI KASBIY TAYYORGARLIGI HAMDA KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYASI

Xasanova Shaxnoza Toxtasinovna

Nizomiy nomidagi O'zMPU, "Maktabgacha ta'lim nazariyasi va metodikasi" kafedrasida dotsenti (PhD)

Ostonova Marjona G'ulomovna

Nizomiy nomidagi O'zMPU
Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (maktabgacha ta'lim)
2-kurs magistri, Toshkent shahri, O'zbekiston

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'yin texnologiyalarining pedagogik mohiyati, ularning ta'lim jarayonidagi ahamiyati hamda bo'lajak pedagoglarni kasbiy tayyorlashdagi o'rni ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. O'yin faoliyatining ta'lim oluvchilarda kompetensiyalarni shakllantirish, ijodiy va kasbiy tafakkurni rivojlantirishdagi imkoniyatlari yoritiladi. Shuningdek, pedagogning kasbiy tayyorgarligi va kommunikativ kompetensiyasi o'yin texnologiyalarini samarali qo'llashning asosiy sharti sifatida asoslanadi. Maqolada maktabgacha ta'lim tizimida o'yin faoliyatini tashkil etish tamoyillari, mavjud salbiy tendensiyalar hamda ularni bartaraf etish yo'llari ko'rsatib beriladi. Tadqiqot natijalari bo'lajak tarbiyachilarni tayyorlash jarayonida o'yin texnologiyalaridan maqsadli va tizimli foydalanish zarurligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: o'yin texnologiyalari, pedagogik o'yin, kasbiy tayyorgarlik, kommunikativ kompetensiya, maktabgacha ta'lim, ijodiy faoliyat.

Abstract: The article examines the pedagogical essence of game-based technologies, their role and significance in the educational process, as well as the specifics of their application in the professional training of future teachers. The possibilities of game activities in developing learners' competencies, creative thinking, and professional skills are revealed. Particular attention is paid to teachers' professional readiness and communicative competence as key conditions for the effective implementation of game-based technologies. The paper analyzes current challenges in organizing play activities in preschool education and proposes ways to overcome them. The findings confirm the importance of the purposeful and systematic use of game-based technologies in training future preschool educators.

Key words: game-based technologies, pedagogical play, professional training, communicative competence, preschool education, creative activity.

Аннотация: В статье рассматривается педагогическая сущность игровых технологий, их роль и значение в образовательном процессе, а также особенности их применения в профессиональной подготовке будущих педагогов. Раскрываются возможности игровой деятельности в формировании компетенций обучающихся, развитии их творческого и профессионального мышления. Особое внимание уделяется профессиональной подготовке педагога и его коммуникативной компетентности как ключевым условиям эффективного использования игровых технологий. Проанализированы современные проблемы организации игровой деятельности в системе дошкольного образования и пути их преодоления. Полученные выводы подтверждают целесообразность целенаправленного и систематического использования игровых технологий в подготовке будущих воспитателей.

Ключевые слова: игровые технологии, педагогическая игра, профессиональная подготовка, коммуникативная компетентность, дошкольное образование, творческая деятельность.

KIRISH

O'yin – bu muayyan vaziyatlar sharoitida amalga oshiriladigan faoliyat shakli bo'lib, u ijtimoiy tajribani qayta yaratish va o'zlashtirishga qaratilgan. Mazkur tajriba predmetli harakatlarni amalga oshirishning ijtimoiy jihatdan mustahkamlangan usullarida, fan va madaniyat ob'ektlarida ifodalangan bo'ladi. O'yin ta'lim oluvchilarda kompetentliklarni shakllantirish imkonini beradi, ya'ni kasb va mutaxassisliklarni o'zlashtirishda muhim omil hisoblanadi.

“O'yin pedagogik texnologiyalari” tushunchasi pedagogik jarayonni turli xil pedagogik o'yinlar shaklida tashkil etishga qaratilgan usul va priyomlarning keng doirasini qamrab oladi. Umuman olgandagi o'yinlardan farqli ravishda, pedagogik o'yin muhim o'ziga xos belgiga ega bo'lib, u aniq belgilangan ta'limiy maqsad va unga muvofiq pedagogik natija bilan tavsiflanadi. Ushbu maqsad va natijalar asoslangan, ochiq ifodalangan hamda o'quv-bilish yo'nalishiga ega bo'ladi. Mashg'ulotlarning o'yin shakli dars jarayonida o'yin priyomlari va o'yinli vaziyatlar orqali yaratiladi, ular ta'lim oluvchilarni o'quv faoliyatiga rag'batlantirish va faollashtirish vositasi sifatida xizmat qiladi. O'yin – hayotning ajoyib hodisalaridan biri bo'lib, tashqi jihatdan foydasizdek ko'rinsa-da, aslida zarur bo'lgan faoliyat turidir.

O'yin texnologiyalari ta'lim oluvchilarning nazariy va amaliy topshiriqlar hamda masalalarni maxsus tashkil etilgan o'yinli vaziyatlarda hal etish orqali yangi bilimlarni egallashlariga qaratilgan.

O'yin mehnat va o'qish bilan bir qatorda inson faoliyatining asosiy turlaridan biri bo'lib, inson mavjudligining o'ziga xos va hayratlanarli fenomeni hisoblanadi.

O'yin texnologiyalarining pedagogik mohiyati ta'lim oluvchilarning tafakkurini faollashtirish, ularning mustaqilligini oshirish va ta'lim jarayonida ijodiy yondashuvni ta'minlashdan iborat. O'yinning asosiy maqsadi – ta'lim oluvchining faol ijodiy izlanishi jarayonida zarur bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishdir. O'yin faoliyati jarayonida nafaqat bilimlar, balki kommunikativ ko'nikmalar ham faollashadi, bu esa o'yin texnologiyalarining ijtimoiy ahamiyatini belgilaydi.

O'yin texnologiyalarini samarali qo'llash pedagogdan metodik bilimlar va muloqotning moslashuvchan ko'nikmalarini sintez qilishni talab etadi.

Kasbiy tayyorgarlik. Mutaxassislarni o'yin amaliyotiga tayyorlash jarayoni o'yin-texnik kompetentlikni shakllantirishni o'z ichiga oladi. U quyidagi tarkibiy qismlarga tayanadi:

1. Metodik asos – o'yinlarning tasnifini bilish, ssenariylarni loyihalash va ularni ta'limiy maqsad hamda vazifalarga moslashtirish ko'nikmasi.
2. Texnologik jihat – didaktik materiallardan tortib raqamli platformalargacha bo'lgan vositalar majmuasiga egalik qilish.
3. Boshqaruv ko'nikmalari – o'yin makonini tashkil etish, ishtirokchilarni majburlashsiz faol jalb etish hamda o'yin natijalarini to'g'ri va mazmunli xulosalash qobiliyati.
4. Kasbiy rivojlanish – o'yin ustasi (igromaster) rolini o'zlashtirish maqsadida ustoz-shogirdlik tizimidan foydalanish va master-klasslarda ishtirok etish.

Kommunikativ kompetentlik. O'yin jarayonida pedagog bilimlarni oddiy uzatuvchi shaxs maqomidan chiqib, ta'lim jarayonining moderatori va fasilitatoriga aylanadi. Uning kommunikativ faoliyati quyidagilarni qamrab oladi:

1. Ekspressivlik – o'yinning emotsional muhitini qo'llab-quvvatlash uchun nutqning ifodaliligi, mimika va ishoralardan samarali foydalanish.
2. Empatiya va moslashuvchanlik – guruhning emotsional holatini his qilish, muloqot usullarini o'z vaqtida o'zgartirish hamda o'zaro ta'sir jarayonida yuzaga keladigan nizolarni konstruktiv hal etish qobiliyati.
3. Chegaralarni belgilash – o'yin qoidalari ixtiyoriy ravishda qabul qilinadigan, biroq qat'iy rioya etiladigan xavfsiz ta'limiy muhitni yaratish.
4. Dialogik o'zaro hamkorlik – ta'lim oluvchi faol subyekt sifatida ishtirok etadigan subyekt-subyekt munosabatlarini shakllantirish qobiliyati.

Aynan kommunikativ kompetentlik pedagogga o'yinni oddiy ko'ngilochar faoliyatdan mazmunli va chuqur ta'limiy tajribaga aylantirish, shuningdek, samarali aks aloqa va refleksiyaning ta'minlash imkonini beradi.

Maktabgacha ta'limning davlat ta'lim standarti hamda pedagogning kasbiy standarti joriy etilishi sharoitida rivojlantiruvchi ta'limning zamonaviy modeli pedagog kadrlar tayyorgarligini muvofiq ravishda takomillashtirishni taqozo etmoqda. Aynan pedagoglar bola shaxsining poydevorini bolalar tafakkuri va bolalar submadaniyatining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda shakllantirish vazifasini bajaradilar.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Afsuski, zamonaviy maktabgacha yoshdagi bolalar submadaniyatida bolalarning o'yin faoliyati qisqarib borishi, syujetli-rolli va harakatli o'yinlarning kompyuter o'yinlari bilan almashtirilishi, shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida maktab ta'limi texnologiyalarining ko'chirib qo'llanilishi kabi salbiy holatlar keng tarqalgan. Mahalliy psixolog va pedagog olimlarning zamonaviy tadqiqotlarida (L. S. Vygotskiy va boshqalar) o'yin bolalar faoliyatining yetakchi turi hamda bolalar hayot faoliyatini tashkil etishning muhim shakli sifatida e'tirof etiladi. O'yin pedagoglar tomonidan bolani ijtimoiylashtirish va uning atrof-muhit bilan o'zaro munosabatini ta'minlash vositasi, shuningdek, bolalarni tarbiyalash, rivojlantirish va o'qitishning usuli hamda priyomi sifatida qo'llaniladi.

Ko'plab tadqiqotchilar bola tarbiyasida o'yinning muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlab, bolalikka xos moyillik eng avvalo o'yin jarayonida namoyon bo'lishini qayd etadilar. Shu bois bolalarni yoshligidanoq tinch, o'zboshimchalik, aldanchilik va g'azabsiz o'ynashga o'rgatish lozim, zero bu kabi salbiy holatlar ranjish va nizolarni keltirib chiqaradi. Har qanday o'yin bolaning "o'z xohishi" asosida boshlanishi kerak bo'lib, bu bolaning mustaqilligi, tashabbuskorligi va tanlov erkinligini ta'minlaydi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida o'yin faoliyatini tashkil etish texnologiyasi quyidagi asosiy tamoyillarni amalga oshirishni nazarda tutadi: avtoritarizmdan voz kechish, o'yin dinamikasini rivojlantirish va pedagogik qo'llab-quvvatlash. Madaniy-o'yin makoni bolalar ijodkorligini erkin namoyon etishga xizmat qiluvchi, shuningdek, tengdoshlar va pedagog bilan o'zaro hamkorlik qilish imkonini beruvchi muhit bo'lishi lozim. O'yin texnologiyalari bolalarning ichki to'siqlardan xalos bo'lishiga, o'z-o'ziga ishonch paydo bo'lishiga xizmat qiladi, maktabgacha yoshdagi bolalar esa har qanday murakkablikdagi materialni osonroq o'zlashtiradilar.

Shu bilan birga, ushbu maqola mazmuni maktabgacha ta'lim sohasida pedagoglarning kasbiy kompetentligini birinchi o'ringa qo'yadi. Shu sababli, bo'lajak mutaxassislarning kasbiy-pedagogik kompetentligining mohiyatini ochib beruvchi tadqiqotlar (E. F. Zeer, N. I. Levshina, Ye. N. Rashikulina, G. I. Shchukina va boshqalar) ushbu ish uchun alohida ahamiyat kasb etadi. G. I. Shchukina tadqiqotlarida ta'lim oluvchilarning bilish faolligini rivojlantirish ularning faoliyat jarayonida tashabbuskorlik va ijodkorlikni namoyon etishi bilan bog'liq ekanligi isbotlangan. Agar faol o'qitish usullari bo'lajak kasb mazmunini aks ettirsa va mutaxassislarda kasbiy sifatlarni shakllantirsa, ular alohida ahamiyatga ega bo'ladi.

Bo'lajak pedagogni tayyorlashga doir yuqorida keltirilgan yondashuvlarni hisobga olgan holda, bizningcha, kasbiy ta'limda rivojlantiruvchi texnologiyalardan foydalanishning asosida tushunchali-faoliyatli yondashuv qoidalarini anglash yotadi. Ularning ayrimlarini ko'rib chiqamiz:

- ta'lim oluvchining faoliyatdagi subyektlik pozitsiyasi, bu esa o'qituvchidan faqat o'quv materiali mazmuniga emas, balki talabalarning bilish faoliyatini tashkil etish shakllariga ham e'tibor qaratishni talab etadi;
- ta'lim oluvchilarning o'rganilayotgan materialga nisbatan ijobiy-emotsional munosabatini hisobga olish, bu kelgusi kasbiy faoliyatga bo'lgan qiziqishni qo'llab-quvvatlaydi;
- talabalarning bilish faoliyatini faollashtirish usullari obraz, so'z va harakatning birligini, bo'lajak pedagoglar ijodkorligiga tayangan holda, ta'minlashi lozim.

O'quv didaktik o'yin faoliyati nuqtai nazaridan ta'lim oluvchilar tomonidan ijtimoiy va predmet faoliyatini o'yin muammosini hal etish jarayonida o'yinli imitatsiya, rollar orqali, muayyan qoidalar asosida, kasbiy faoliyat modelini shartli vaziyatlarda qayta yaratish orqali anglash va real o'zlashtirish sifatida talqin etiladi. Ishbilarmonlik o'yini jarayonida ta'lim oluvchi verbal va neverbal muloqotdagi qiyinchiliklarni yengib o'tishni o'rganadi.

Yuqorida bayon etilgan o'yin texnologiyalarining bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy tayyorlashdagi ahamiyatini inobatga olgan holda, "Tarbiyachilarning o'yin texnologiyalarini qo'llashdagi kasbiy tayyorgarligi hamda kommunikativ kompetensiyasi" dasturini keltirish mumkin. Ushbu dasturning asosiy maqsadi bo'lajak tarbiyachilarni maktabgacha ta'lim tashkilotida o'yin texnologiyalarini ongli ravishda qo'llashga tayyorlikni shakllantirishdan iborat. O'yinning pedagogik texnologiyasi oldindan loyihalashtirilgan ta'lim jarayonini turli xil o'yinlardan foydalangan holda amaliyotga izchil joriy etish sifatida qaraladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida bo'lajak tarbiyachi va pedagoglarning o'yin texnologiyalarini qo'llashga tayyorgarligi hamda kommunikativ kompetensiyasini aniqlash uchun so'rovnomalar, kuzatuv va suhbat usullaridan foydalandi. So'rovnomalar orqali respondentlarning nazariy bilimlari va amaliy tajribaga munosabati o'rganildi, kuzatuv jarayonida esa o'yin mashg'ulotlarida ularning faoliyati va muloqot uslubi tahlil qilindi. Suhbatlar pedagoglarning o'yin texnologiyalarini qo'llashdagi qiyinchiliklari va ehtiyojlarini aniqlashga xizmat qildi. Olingan ma'lumotlar tavsifiy va qiyosiy tahlil usullari asosida qayta ishlanib, umumlashtirildi hamda xulosalar chiqarildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot jarayonida bo'lajak tarbiyachi va pedagoglarning o'yin texnologiyalarini qo'llashga tayyorgarlik darajasi hamda ularning kommunikativ kompetensiyasi o'zaro uzviy bog'liqlikda tahlil qilindi. Tahlil shuni ko'rsatdiki, o'yin texnologiyalaridan samarali foydalanish nafaqat metodik bilim va ko'nikmalarga, balki pedagogning muloqot madaniyati, emotsional barqarorligi hamda ta'lim oluvchilar bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'ya olish qobiliyatiga ham bevosita bog'liqdir.

Olingan natijalar bo'lajak pedagoglarning aksariyati o'yin texnologiyalarining nazariy asoslarini bilishini, biroq ularni amaliy mashg'ulotlarda tizimli va maqsadga muvofiq qo'llashda muayyan qiyinchiliklarga duch kelayotganini ko'rsatdi. Xususan, o'yin ssenariylarini loyihalash, o'yin jarayonini boshqarish hamda yakuniy refleksiya bosqichini tashkil etishda metodik yordamga ehtiyoj mavjudligi aniqlandi. Bu holat kasbiy tayyorgarlik jarayonida amaliy yo'naltirilgan mashg'ulotlar ulushini oshirish zarurligini tasdiqlaydi.

Kommunikativ kompetensiya ko'rsatkichlari tahlili shuni ko'rsatdiki, o'yin texnologiyalaridan faol foydalanadigan pedagoglar ta'lim oluvchilar bilan subyekt-subyekt munosabatlarni samaraliroq yo'lga qo'ya oladilar, o'yin jarayonida ijobiy psixologik muhitni shakllantirishga erishadilar hamda bolalarning faolligini rag'batlantirishda yuqori natijalarga erishadilar. Shu bilan birga, ayrim holatlarda pedagoglarning nutqiy ifodalilik, empatiya va moslashuvchanlik ko'nikmalarini yetarli darajada namoyon eta olmasligi o'yin jarayonining ta'limiy samaradorligini pasaytirishi mumkinligi kuzatildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'yin texnologiyalarini tizimli joriy etish pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Xususan, bo'lajak tarbiyachilarda tashabbuskorlik, ijodkorlik, muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish hamda jamoa bilan ishlash ko'nikmalari shakllanadi. O'yin jarayonida tashkil etilgan hamkorlik faoliyati esa ta'lim oluvchilarning kommunikativ faolligini oshirishga, ularning o'z fikrini erkin ifodalashiga va ijtimoiy moslashuviga xizmat qiladi.

Umuman olganda, o'tkazilgan tahlil o'yin texnologiyalarini qo'llash pedagogning kasbiy tayyorgarligi va kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda muhim pedagogik omil ekanligini tasdiqlaydi. Olingan natijalar maktabgacha ta'lim tizimida bo'lajak tarbiyachilarni tayyorlash jarayonida o'yin texnologiyalaridan maqsadli va tizimli foydalanish zarurligini ilmiy asosda ko'rsatib berdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur dasturni amalga oshirishda tarbiyachilarning interaktiv faoliyat shakllariga katta o'rin beriladi. Bo'lajak tarbiyachilar tadqiqotchilik faoliyatiga – ijodiy topshiriqlar va muammoli vaziyatlarga yo'naltirilgan bo'ladi. Dastur topshiriqlari quyidagilardan iborat:

1-topshiriq. Quyidagi reja asosida mini-insho yozish:

- Siz uchun o'yin davri qaysi yoshda yakunlangan?
- Bolaligingizda qaysi o'yinlarni o'ynagansiz?
- Sizda esda qolarli o'yinchoqlar bo'lganmi? Qanday?
- Mustaqil o'yin jarayonida qanday his-tuyg'ularni boshdan kechirgansiz?
- Zamonaviy maktabgacha yoshdagi bolalar bilan amaliyot davomida o'ynagan sevimli o'yinlaringizni nomlang.

2-topshiriq. O'yin rivojlanish bosqichini (yosh davrini) aniqlang:

- Bolalar yakka holda yoki boshqalar yonida o'ynaydi.
- Maktabgacha yoshdagi bolalar o'yinni tashkil etishni, yangi g'oyalar o'ylab topishni yaxshi ko'radilar.
- Bolalar onasiga taqlid qilib ovqat tayyorlaydi, otasiga taqlid qilib mashina haydaydi.

3-topshiriq. **Amaliyot o'tagan maktabgacha katta guruhning rivojlantiruvchi muhitini baholang** (polifunksional o'yinchoqlar, an'anaviy bo'lmagan o'yin materiallari, barcha o'yin turlari uchun qo'llanma va atributlar mavjudligi).

4-topshiriq. **Ijodkorlikni namoyon etgan holda maktabgacha yoshdagi bolalar uchun bitta didaktik, bitta harakatli va bitta xalq o'yini qoidalari murakkablashtiring.**

5-topshiriq. **O'yin bayramini baholang va uning maktabgacha ta'lim tashkiloti ta'lim jarayonidagi o'rnini aniqlang:**

- "Uy hayvonlarining hayoti". Kun bolalar va kattalar uy hayvonlarining quloqlari va dumlarini taqib, kunning yarmini ushbu hayvonlar obrazida o'tkazishdan boshlanadi. Bir nechta bayram ssenariylarini mustaqil tuzing va ularni sahnalashtiring.

6-topshiriq. Quyidagi pedagogik vaziyatni sahnalashtiring: besh yoshli bola mashina yasab, rulni aylantiradi va ovoz chiqaradi. Pedagog unga murojaat qiladi: “Sen avtobus yoki taksi haydovchisi-misan? Meni uyimga olib borasanmi?” Pedagog sifatida o‘yinga qay maqsadda qo‘shilasiz? O‘yinga kirishning o‘z variantlarini taklif eting va sahnalashtiring.

7-topshiriq. Maktabgacha yoshdagi bolalarda syujetli-rolli o‘yinning rivojlanish darajasini diagnostika qiling va olingan natijalar asosida (mavzu va yoshni mustaqil tanlagan holda) syujetli-rolli o‘yin loyihasini ishlab chiqing.

8-topshiriq. Maktabgacha ta’limning davlat talablariga muvofiq rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish bo‘yicha metodik tavsiyalar asosida maktabgacha ta’lim tashkilotida o‘yin muhitini yaratish loyihasini tayyorlang.

9-topshiriq. Psixologik-pedagogik adabiyotlarda maktabgacha ta’lim amaliyotida eng ommalashgan 5–7 ta o‘yin tasnifini ajrating. Ulardan biriga maktabgacha yoshdagi bolalar uchun o‘yinlar misollarini nomlari bilan keltiring.

10-topshiriq. “Bahor keldi” mavzusi asosida (bolalar yoshini talabalar tanlaydi) bir haftalik rejani (3-jadvalda) ishlab chiqing va quyidagi tavsiyalarni hisobga oling:

- har kuni 2–3 ta didaktik o‘yin, 3–4 ta harakatli o‘yin, 1 ta o‘yin-ermak o‘tkazish;
- haftasiga 2–3 marta syujetli-rolli o‘yinlarga mazmunni boyitish, o‘zaro munosabatlarni shakllantirish va o‘yin ijodkorligini rivojlantirishga qaratilgan rahbarlik qilish;
- qurilish o‘yinlari – haftasiga 2 marta;
- teatrlashtirilgan o‘yinlar – haftasiga 2 marta;
- xalq o‘yinlari – haftasiga 1 marta.

Bugungi kunda ta’lim oluvchilarni ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga tayyorlash vazifasi pedagoglar uchun dolzarb hisoblanadi hamda ularning kasbiy kompetentligining muhim tarkibiy qismi sifatida anglanadi. Pedagoglar faoliyatida ustuvor yo‘nalish sifatida ta’lim oluvchilarning o‘z-o‘zini rivojlantirishi va o‘zini o‘zi namoyon etishi uchun shart-sharoitlar yaratish, ularning ijodiy salohiyatini ochib berish, noan’anaviy qarorlar qabul qilish, ijodiy faoliyat yuritish hamda kasbiy va boshqa faoliyat sohalarida muvaffaqiyatli ilgariylash qobiliyatini ta’minlash belgilanadi.

Hozirgi davrda yangi texnologiyalarni o‘zlashtirishga tezkor javob bera oladigan, ishlab chiqarish muhitiga qisqa muddatda moslasha oladigan hamda tashabbuskorlikni namoyon etadigan mutaxassislariga ehtiyoj ortib bormoqda. Shu munosabat bilan ta’lim jarayonida ta’lim oluvchilar faoliyatining ijodiy va kasbiy tafakkurni shakllantirishga, bilimlarni mustaqil ravishda qo‘llash imkoniyatini ta’minlashga xizmat qiladigan shakl va usullardan foydalanish ahamiyati oshib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: Педагогика, 1991. – 93 с.
2. Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования. – М.: Академия, 2006. – 384 с.
3. Левшина Н. И. Игровые технологии в образовательном процессе. – М.: Просвещение, 2010. – 256 с.
4. Щукина Г. И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. – М.: Педагогика, 1988. – 176 с.
5. Ращигулина Е. Н. Профессиональная компетентность педагога: теория и практика. – СПб.: Речь, 2012. – 220 с.
6. Эльконин Д. Б. Психология игры. – М.: Педагогика, 1978. – 304 с.
7. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. – М.: Педагогика, 1986. – 240 с.
8. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligi. Maktabgacha ta’limning davlat ta’lim standarti. – Toshkent, 2022.
9. Kovalchuk O., Smith J. Play-based learning in early childhood education. – London: Routledge, 2018. – 198 p.
10. Khasanova, S. T., & Vasila, T. (2023, May). Development of imaginary-creative competences in the process of preparing future teachers for profession. In Next Scientists Conferences (pp. 84–91).
11. Khasanova, S., & Zufarova, L. (2023, June). Development of communicative skills in pre-school children through theater games. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 1–5).
12. Khasanova, S. (2021). Formation of national pride in children through teaching description of historical monuments in Uzbekistan. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(2), 734–738.
13. Xasanova, S. (2022). Организация развивающего образовательного пространства как фактор готовности ребенка к школе. *Science and Innovation*, 1(B8), 2199–2203.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.